

Exame físico do abdome

Autoria:

Prof. Dr. Erico Gurgel Amorim
Prof. Dr. Rafael Ranieri de Oliveira Costa

Procedimentos:

1. Lave e aqueça as mãos.
2. Solicite permissão ao paciente para examinar o abdome e explique o procedimento.
3. Solicite ao paciente que se deite em decúbito dorsal, exponha o abdome e que se mantenha relaxado durante o procedimento.
4. Com o paciente em decúbito dorsal com pequeno travesseiro na cabeça e ombros, e abdome descoberto, posicione-se ao lado direito.
5. Interrogue se há alguma área do abdome com dor e solicite que aponte.
6. Realize a inspeção do abdome: pele, simetria, aspecto, volume, abaulamentos, manchas, equimoses, cicatrizes, estrias, circulação colateral, telangiectasias, pulsatilidade, peristaltismo, hérnia, ostomia e aspecto do umbigo.
 - 6.1. Investigue o Sinal de Cullen: Equimose na região periumbilical.
 - 6.2. Investigue o Sinal de Gray-Turner: equimose na região dos flancos.
7. Realize a ausculta do abdome: inicie pelo quadrante inferior direito e prossiga em sentido horário nos demais quadrantes. Avalie ruídos hidroaéreos em +, ++, +++ ou ++++ (normoativos, hiperativos, hipoativos, ausentes, metálicos). Avaliar ruídos vasculares (aorta abdominal, ilíacas, renais). Avaliar atrito peritoneal.
 - 7.1. Investigue o sinal de Cruveilhier-Baumgarten: sopro venoso presente à ausculta de veias de circulação colateral superficial periumbilicais.
 - 7.2. Investigue o Sinal de Vasculejo: com uma mão realiza compressão no epigástrico e com a outra utiliza o estetoscópio, mobiliza o estômago lateralmente e identifica-se som de líquido.
8. Realize a percussão do abdome: inicie em quadrante inferior direito e prossiga em sentido horário nos demais quadrantes. Utilize a articulação interfalangeana distal do indicador e médio da mão esquerda sob a pele do paciente e percute com o dedo médio da mão direita em ângulo de 90 graus. Som timpânico, hipertimpânico, maciço ou submaciço.
 - 8.1. Investigue o Sinal de Dunphy: Tosse ou percussão do ponto de McBurney que gera dor

8.2. Investigue o Sinal do semicírculo de Skoda: som timpânico na região central e som maciço na periferia do abdome.

8.3. Investigue o Sinal de Jobert: som timpânico ou hipertimpânico na região de projeção hepática.

8.4. Investigue o Sinal de Torres-Homem: percussão na projeção da área hepática que desencadeia dor no hipocôndrio direito.

9. Realize a palpação superficial do abdome mono ou bimanual com dedos em garra, mono ou bidigital, ou com as mãos superpostas. Aprofunde aproximadamente 1 cm a 45 graus. Observe a face do paciente. Inicie pelo quadrante inferior direito. Se houver pontos de dor, deixo-o por último. Percorra os pontos apendicular, ureterais, cístico, epigástrico, esplênico e vesical. Avalie tonicidade, contraturas, sensibilidade, integridade anatômica, diastases, hérnias, circulação colateral e orifícios.

10. Realize a palpação profunda deslizante do abdome e observa a face do paciente. Inicie pelo quadrante inferior direito. Se houver pontos de dor, deixo-o por último. Aprofunde a mão durante a expiração do paciente em aproximadamente 5 - 8 cm em ângulo de 45 graus. Avalie se há presença de massas ou cistos (localização, tamanho, forma, consistência, sensibilidade e mobilidade).

10.1. Investigue o sinal do gargarejo: palpação profunda na fossa ilíaca direita que evidencia presença de líquido no ceco.

10.2. Investigue o Sinal de Rovsing: palpação profunda na fossa ilíaca esquerda, no ponto contralateral ao ponto de McBurney, com piora da dor referida em fossa ilíaca direita.

10.3. Investigue o Sinal de Gersuny: palpação profunda na fossa ilíaca esquerda, seguida de descompressão e sente-se a passagem de ar com creptações na região.

11. Realize a palpação do fígado: posicione a mão esquerda na região lombar direita do paciente sob as duas últimas costelas e imprime leve força para frente. Com a mão direita espalmada posicione-a sob o rebordo costal direito e com as falanges distais aprofunde-as durante a expiração profunda, procurando palpar a borda hepática anterior (avaliar distância do rebordo costal direito, consistência, superfície, sensibilidade), pulsatilidade, nodulações e refluxo hepato-jugular.

11.1. Investigue o Sinal de Courvoisier-Terrier: vesícula biliar palpável e indolor + icterícia

12. Realize a palpação do baço (posição de Shuster): posicione o paciente em decúbito lateral direito, com a perna direita estendida e a coxa esquerda fletida em 90 graus, com o braço esquerdo sobre a cabeça. Posicione sua mão esquerda sob a região de projeção do baço, exercendo uma leve pressão para baixo e palpe a loja esplênica sob o rebordo costal esquerdo com a mão direita aprofundando-a na expiração (avaliar tamanho, sensibilidade).

13. Realize as manobras especiais.

13.1. Investigue o sinal de piparote: solicite que o paciente posicione a face cubital de uma das mãos sob a linha mediana do abdome imprimindo leve pressão. posicione a face palmar de

uma das mãos sob um dos flancos do paciente e dispare piparotes com a outra mão sob o flanco contralateral. Perceba a onda líquida transmitida em direção a face palmar.

13.2. Investigue sinal da macizez móvel: com o paciente em decúbito lateral percuta as regiões central e lateral do abdome. Percebe-se som maciço na região central e som timpânico na região lateral.

13.3. Investigue o sinal de Murphy: comprima o ponto cístico com os dedos indicador e médio da mão direita e solicite que o paciente realize inspiração profunda. É positivo se ocorrer pausa inspiratória súbita devido a dor intensa.

13.4. Investigue o sinal de Blumberg: comprima lenta e progressivamente a parede abdominal no ponto de McBurney até o máximo tolerado por alguns segundos e realize a descompressão brusca. É positivo se ocorrer aumento súbito da dor.

13.5. Investigue o Sinal de Lapinski: realize Compressão profunda do ceco com elevação da perna direita do paciente o que ocasiona dor.

13.6. Investigue o Sinal do obturador: paciente em decúbito dorsal, flexione e rotacione internamente o quadril direito, o que provoca dor.

13.7. Investigue o Sinal do psoas: com o paciente em decúbito lateral esquerdo e coxa direita flexionada sob o quadril, imprima força de resistência contrária. Caso se suceda dor o sinal é positivo.

13.8. Investigue o Sinal de Giordano: Com o paciente sentado no leito com as pernas fletidas e para baixo, utilizando a face ulnar da mão, realize leves a moderados golpeamentos nas regiões laterais da coluna bilateralmente, do ponto lombar costovertebral à crista ílíaca. Caso o paciente perceba dor o sinal é positivo.

14. Registre os procedimentos no prontuário e explique sumariamente os achados ao paciente.

Referências:

BICKLEY, Lynn S; SZILAGYI, Peter G; BATES, Barbara. **Bates: propedêutica médica**. 13. ed. Rio de Janeiro; Guanabara Koogan. 2022.

PORTO, Celmo Celeno. **Semiologia médica**. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

SWARTZ, Mark H. **Tratado de Semiologia Médica - História e Exame Clínico**. 7. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.